

ПОЛИКУЛЬТУРА ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РЫБОВОДСТВЕ

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович,

³Юлдашев Алла Аскаревич

¹ТашГАУ ассистент

²ТашГАУ к.б.н., доцент

³Филиал АГТУ в Таш.обл., д.ф.с/х.н. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473013>

Аннотация. В статье описана технология растительноядных рыб в поликультуре с кормом. Полученные результаты свидетельствуют повышения продуктивности пруда за счет максимального использования кормовых ресурсов пруда, которые благоприятно влияли на развитие растительноядных рыб белый амур и белый толстолобик.

Ключевые слова: поликультура, карп, белый толстолобик, белый амур, гранулированные корма, рост, живая масса, выживаемость, кормовые ресурсы пруда.

Annotatsiya. Maqolada polikulturada oziq-ovqat bilan o'txo'r baliqlarning texnologiyasi tasvirlangan. Olingan natijalar suv havzasining oziq-ovqat resurslaridan maksimal darajada foydalanish hisobiga hovuz hosildorligi oshganidan dalolat beradi, bu esa o'txo'r baliqlar – oq amur va oq do'ngpeshonalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: polikultura, karp, oq do'ngpeshona, oq amur, donador yem, o'sish, tirik vazn, omon qolish, hovuzning oziq-ovqat resurslari.

Annotation. The article describes the technology of herbivorous fish in polyculture with food. The results obtained indicate an increase in the productivity of the pond due to the maximum use of the pond's food resources, which favorably influenced the development of herbivorous fish, grass carp and silver carp.

Key words: polyculture, carp, silver carp, grass carp, granulated feed, growth, live weight, survival, pond food resources.

Поликультура - является новым методом в рыбоводстве, способствующий повышению рыбопродуктивности прудов. Она подразумевает совместное выращивание разных видов мирно сосуществующих друг с другом рыб, в одном пруду. В настоящее время этот метод широко используется в выращивании, особенно мирных видов рыб, карповых всех возрастов в том числе: мальков, сеголетков, годовиков, двухлетков, ремонтников и производителей. Благодаря внедрению этого метода, начиная с 70-х годов прошлого столетия, во многих передовых хозяйствах урожайность голубых нив повысился до 90-100 ц/га. Это особенно, отмечается при выращивании различных пород карпа и растительноядных видов [3].

В условиях Республики Узбекистан поликультура является перспективным направлением в рыбоводстве. Это связано, с тем, что Узбекистан по природно-климатическим условиям и наличием значительного количества водоемов имеет возможность значительно увеличить производство рыбы. При этом, особая роль отводится растительноядным рыбам - белому амуру и белому толстолобику, высокоэффективным фитофагам, выращивание которых может принести большой рыболовный эффект благодаря наличию в естественных водоемах обширных зарослей макрофитов и сравнительно слабой пищевой конкуренции в биотопах водной растительности [1].

Наибольшее распространение получило прудовое выращивание растительноядных рыб в поликультуре с карпом [2].

Однако, до настоящего времени в условиях Узбекистана исследования по изучению выращивания белого амура и белого толстолобика в поликультуре с карпом были проведены недостаточны [1].

Исходя из изложенного, целью настоящих исследований являлось изучение особенностей выращивания растительноядных рыб (белый толстолобик и белый амур) в поликультуре с карпом для повышения продуктивности прудов в условиях Узбекистана и обоснование эффективности выращивания рыб в поликультуре.

Материалы и методы исследования. Опыты проводились в рыбноводческом фермерском хозяйстве «Балыкчи» Чиназского района, Ташкентской области.

В апреле месяце пруды были зарыблены годовиками карпа (2000 шт.), белого толстолобика (2000 шт.) и белого амура (1000 шт.), со средней навеской 15-25 граммов. Не включили в поликультуру пестрого толстолобика, так как он мог быть конкурентом в питании белому толстолобику и карпу. Это объясняется тем, что он может переходить на питание искусственными комбикормами, и при этом потребляет мелкий зоопланктон.

Результаты собственных исследований. Кормление является одним из основных факторов интенсификации, от уровня, которого зависят экономические показатели прудовой рыбы. При этом, эффективность кормления рыбы зависит от экологических условий, техники кормления и полноценности комбикормов. Высокая продуктивность и рациональное использование кормов возможны лишь в том случае, когда объекты рыбоводства обеспечены необходимым количеством протеина, жира, углеводов, минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и получают достаточное количество энергии для осуществления своих жизненных функций.

В проведенных исследованиях сеголеток кормили гранулированными кормами, в состав которых входили (%): кукуруза - 12; пшеница - 10; ячмень - 17; горох - 15; шрот хлопчатниковый - 20; отруби пшеничные - 16; рыбная мука

- 5; дрожжи кормовые - 4; мел - 1. Двухлеток кормили комбикормами следующего состава (%): кукуруза - 11; пшеница - 8; ячмень - 12; горох - 21; шрот хлопчатниковый - 28; отруби пшеничные - 12; рыбная мука - 4; дрожжи кормовые - 3; мел - 1 (табл. 4).

Нормы кормления комбикормом устанавливались по поедаемости, как по карпу, так и по белому амуру. Также, с целью получения «цветения» воды, ежедневно вносились минеральные удобрения (5 кг аммиачная селитра + 5 кг суперфосфата) в смоченном виде до изменения цвета воды. Это обычно, продолжалось до 7 дней. Устойчивость «цветения» воды измерялась по ее прозрачности по диску Секки. Для повышения естественной продуктивности зоопланктона были использованы органические удобрения в виде навоза и зеленой массы, скошенной растительности. Для привлечения воздушных насекомых применялись ночные лампы, делались веники из камыша и осока. Отметим, что рыбки в течение всего вегетационного периода были обеспечены естественным кормом.

Установлено, что сильное влияние на суточный рацион рыбы и потребление рыбами кормов оказывает температура воды, содержание в ней растворенного кислорода и индивидуальная масса особей.

В целом, правильное использование удобрений и кормов в рыбоводных прудах создают благоприятные условия по температуре воды, ее прозрачности, рН среды, количеству растворенного кислорода и т.д.

При выращивании различных видов рыб в поликультуре, особенно важно учитывать особенности естественной кормовой базы прудов. В исследуемых прудах состав гидробионтов был очень богат и разнообразен представителями фитопланктона и зоопланктона.

Сезонная динамика развития фитопланктона в исследуемых прудах выявила зависимость биомассы от различных условий. Колебания биомассы фитопланктона в прудах было тесно связано с развитием кормовой базы в связи с проведением интенсификационных мероприятий, в основном, внесением удобрений.

В состав зоопланктона исследуемых прудов встречалась большое количество веслоногих, ветвистоусых рачков и личинок хирономид.

Из полученных данных, по биомассе фитопланктона и зоопланктона, вытекает, что общий состав кормовой базы прудов соответствовал для выращивания белого амура и белого толстолобика в поликультуре.

В период выращивания рыб были отмечены основные особенности поликультуры, характерные для рыбоводства в регионах с жарким климатом. Интенсивный рост всех видов рыб отмечен в июне, июле и в августе. Это связано, с температурой воды, показатели которой были самыми высокими в указанные месяцы (27,6-29,10С). С сентября месяца наблюдалось снижение темпа роста (табл. 1).

Таблица 1. Изменение массы рыб в течение летнего сезона 2023 г.

Месяцы облова	Карп	Белый амур	Белый толстолобик
Апрель	19,7	24,2	17,4
Май	119,1	415,9	182,7
Июнь	258,2	964,2	414,1
Июль	429,8	1640,7	699,7
Август	589,3	2269,5	965,2
Сентябрь	711,2	2749,9	1167,9
Октябрь	818,6	3173,8	1347,0
Ноябрь	908,4	3527,6	1496,3

Кормление рыб гранулированными комбикормами и внесение в прудах минеральных и органических удобрений в виде навоза позволили, за короткие сроки, подопытным рыбкам набрать вес и уже в ноябре месяце они стали товарными (табл.2).

Таблица 2. Рыбоводно-биологические показатели выращивания рыб в поликультуре

Показатель	Карп	Белый амур	Белый толстолобик
Средняя начальная масса рыб, г	19,7	24,2	17,4
Средняя конечная масса рыб, г	908,4	3527,6	1496,3
Абсолютный прирост, г	888,7	3503,4	1478,9
Среднесуточный прирост, г	4,19	16,52	6,98
Выживаемость, %	89	91	87
Рыбопродуктивность, ц/га	4,52	9,11	7,43

Выживаемость белого амура была высокой и составила 91%, а у белого толстолобика и карпа оказалась ниже и составила, соответственно, 87 и 89%.

Абсолютный и среднесуточный прирост оказался достаточно высоким у белого амура - 3503 и 16,52 г, соответственно. Это связано с влиянием соответствующей кормовой базы и хорошим гидрохимическим режимом в прудах. На втором месте был белый

толстолобик: абсолютный прирост 1479 г; среднесуточный прирост - 6,98 г. Наименьшие показатели роста наблюдались у карпа, соответственно, 889 и 4,19 г.

Заключительный облов, проведенный в ноябре месяце 2022 г. показал, что двухгодовики карпа достигла средней массы 908 г., белого толстолобика - 1496 г и белого амура - 3527 г. Максимальная масса карпа составила 1,24 кг; белого амура - 4,86 кг; белого толстолобика - 1,93 кг.

В наших исследованиях, выращивание растительноядных рыб в поликультуре с карпом дала возможность максимально использовать кормовые ресурсы пруда и получить дополнительную продукцию за счет растительноядных рыб. При этом рыбопродуктивность прудов повысилась до 21,06 ц/га.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камилов Б.Г., Каримов Б.К., Салихов Т.В. Озерно – товарное хозяйство как перспективная система Аквакультуры в Узбекистане: – Тошкент: Чинор ЭНК, 2014. - 103 с.
2. Стикни Р. Принципы тепловодной аквакультуры. – М: Агропромиздат, 1986. – 288с.
3. Привезенцев Ю.А. Выращивание рыб в малых водоемах / Ю.А. Привезенцев. – М.: Колос, 2000. – 128 с.